

УДК 347.73

ББК 67.402

ШЕПЕЛЕВА ДИНА ВИКТОРОВНА

кандидат юридических наук, доцент
департамента международного и публичного права
финансового университета при Правительстве РФ
e-mail: dvshepeleva@fa.ru

SHEPELEVA DINA VIKTOROVNA

candidate of legal sciences, associate professor
at the Department of International and Public Law of the Financial
University under the Government of the Russian Federation
e-mail: dvshepeleva@fa.ru

ТОЧИЛИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ

студент юридического факультета
Финансового Университета
при Правительстве РФ
e-mail: escargot28@mail.ru

TOCHILIN IGOR ANDREEVICH

law student
Financial University under the Government
of the Russian Federation
e-mail: escargot28@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF STATE FINANCIAL CONTROL BODIES

Аннотация. Актуальность изучения особенностей функционирования органов внешнего государственного финансового контроля и его особенностей в нашем современном государстве не вызывает сомнений, так среди видов государственного финансового контроля данная разновидность является приоритетной с точки зрения контроля за внутренней процедурой доведения общественных финансов до пользователей, а также в целом за соблюдением законов о бюджете. Такой контроль включает в себя несколько направлений деятельности.

Поэтому основной целью данного исследования станет анализ изучения особенностей функционирования органов внешнего государственного финансового контроля.

Основным аспектом рассмотрения станет организация внешнего государственного финансового контроля. Являясь непосредственным

Annotation. The relevance of studying the features of the functioning of external state financial control bodies and its features in our modern state is beyond doubt, since among the types of state financial control, this type is a priority in terms of monitoring the internal procedure for bringing public finances to users, as well as in general for compliance with budget laws. Such control includes several areas of activity.

Therefore, the main purpose of this study will be to analyze the peculiarities of the functioning of external state financial control bodies.

The key issue of consideration will be the organization of external state financial control. Being a direct expression of the control activity of the state on the one hand, on the other hand, external state financial

выражением контрольной деятельности государства с одной стороны, с другой стороны внешний государственный финансовый контроль является воплощением института финансового контроля финансового права в целом.

В связи с чем исследование содержания организации государственного финансового контроля приобретает высокую актуальность.

Статья включает разделы, посвященные основным аспектам финансового контроля, изучению сущности и форм, классификации финансового контроля на внутренний и внешний, анализу задач, органов внешнего государственного финансового контроля, порядку организации взаимодействия контрольно-счетных палат субъектов и Счетной палаты РФ.

Выводами статьи отметим, что организация внешнего государственного финансового контроля имеет свою специфику. В статье дана характеристика внешнего государственного финансового контроля, проанализирован основной порядок его проведение, рассмотрены положительные стороны взаимодействия Счетной палаты РФ и контрольно — счетных органов субъектов РФ.

Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, государственное управление, финансовое право, органы финансового контроля, внешний финансовый контроль, счетная палата.

control is the embodiment of the institution of financial control of financial law as a whole. In this connection, the study of the content of the organization of external state financial control becomes highly relevant.

The article includes sections devoted to the content of financial control, the study of the goals and types, the classification of financial control into internal and external, the analysis of tasks, bodies of external state financial control, the procedure for organizing the activities of the Accounting Chamber and the control and accounting chambers of the subjects.

The conclusions of the article note that the organization of external state financial control has its own specifics. The article describes the external state financial control, analyzes the main procedure for its implementation, and considers the positive aspects of interaction between the Accounting Chamber of the Russian Federation and the control and accounting bodies of the subjects of the Russian Federation.

Key words: control, financial control, public administration, financial law, financial control bodies, external financial control, accounting chamber.

Государственный финансовый контроль прошел длительный этап становления [9, с. 83] и представляет собой по содержанию отношения по контролю за прозрачностью функционирования всей государственной финансовой системы, наиболее важной функцией которого, является система комплексной проверки и анализа расходования, использования и распределения денежных средств для всех уровней государственной бюджетной системы [4, с. 129].

Что касается категории государственного финансового контроля, то согласимся с мнением профессора Крохиной Ю. А., что государственный финансовый контроль можно понимать в двух смыслах: широком и узком [3, с. 120], изучив которые, можно прийти к выводу, что это совокупность

мер регулирования для поддержания государственной политики в сфере финансов и обеспечения государственных и публичных интересов [5, с. 30]. Данный механизм развивается через цифровизацию [6, с. 175].

Указанные характеристики обосновывают актуальность изучения места государственного финансового контроля в правовой системе нашего государства. Основывается государственный финансовый контроль на целостной системе принципов. [7, с. 14], применяющейся в российской правовой системе.

Полностью систему государственного финансового контроля можно охарактеризовать как комплекс правового, организационного и методологического воздействия на управляемый объект. По видам в зависимости от субъектов, его реализующих,

государственный финансовый контроль дифференцируется на: государственный, негосударственный и общественный.

Составлено автором по материалам исследования

Последние два вида контроля образуют систему наблюдения, мониторинга и анализа за расходованием денежных средств со стороны негосударственных специализированных организаций, общественных объединений, а также всего гражданского общества в целом, что в полной мере реализует принцип демократии.

Обратимся к целям и задачам. Теоретики выделяют следующие цели и задачи государственного финансового контроля:

- 1) Выполнение обязательств перед бюджетом государства и фондами субъектов финансовых правоотношений.
- 2) Соблюдение законодательства РФ, выполнение требований предоставления необходимой документации, данных бухгалтерского учета, проверки их соответствия действительным доходам и расходам.

- 3) Стимулирование к добросовестному и рациональному расходованию денежных средств подконтрольными субъектами, исполнению общественных финансов и фондов денежных средств.
- 4) Проведение информационно-разъяснительной работы с подконтрольными субъектами, направленной на повышение финансовой дисциплины.

Роль и предназначение государственного финансового контроля состоит в бесперебойном и постоянном контроле и надзо-

ре за использованием денежных средств, поступивших в бюджет, их грамотным распределением и надлежащим использованием. Сущность как проявление функции такого контроля, заключается в наблюдении и анализе за правильностью соблюдения нормативно-правовых актов, процедура и порядок осуществления которого, четко регламентирован и установлен нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Виды, процедуры, способы и сроки осуществления контроля уполномоченными органами позволяют осуществлять контрольные процедуры в должном объеме, не вмешиваясь в деятельность подконтрольных субъектов. Избежание нарушений соответствующего порядка, профессионализм сотрудников, четко выстроенная система обжалования актов соответствующих государственных органов, а также применение санкций, которые носят исключительно реакционный и неотвратимый характер, позволяют выстроить систему, при которой подконтрольные субъекты не заинтересованы в нарушении законодательства РФ, осознавая важнейший правовой принцип — неотвратимость наказания в случае выявления его нарушения.

Обращаясь к бюджетному законодательству, государственный финансовый контроль осуществляется путем проведения ревизий, проверок и обследований.¹ В финансовом контроле также важное место занимает внутрихозяйственный контроль. Внутрихозяйственный контроль осуществляется организацией самостоятельно в процессе хозяйственной деятельности. Данный институт позволяет добросовестному лицу осуществлять внутренний мониторинг и аудит, соблюдение правильности исполнения бюджета, самостоятельно проверять соответствие данных, представленных в учетных документах, достоверность

операций, бухгалтерской документации и отчетности. Благодаря данному виду финансового контроля, организация способна проводить контрольные мероприятия, самостоятельно, что позволяет снизить вероятность ошибочных данных в отчетности, повысить качество составления необходимой отчетной документации и ускорить процесс ведения бюджетного учета и соблюдения бюджетной отчетности.

Обратимся к формам государственного внутреннего финансового контроля: предварительная, текущая и последующая. Данные формы имеют определенные процессуальные особенности осуществления и проведения [8, с. 207].

Охарактеризуем органы. Характеризовать органы финансового контроля можно по нескольким основаниям [2, с. 512]:

- по связи с определенной ветвью власти;
- по вертикальности органов (федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ, местные органы);
- по объему и характеру функций, и полномочий (общие, специализированные, внутриведомственные);
- по способу возникновения (избираемые, назначаемые в административном порядке).

Теперь обратимся к внешнему государственному финансовому контролю, который осуществляется специализированными государственными органами. Таковыми органами являются Счетная палата и контрольно-счетные органы (КСО) Российской Федерации, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». Данный Федеральный закон заменил соответствующий нормативно-правовой акт 1995 года. Счетная палата получила полномочия по внешнему государственному контролю, мониторингу и проведению внешнего аудита.

¹Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 3 августа 1998 года №31 1

Счетная палата РФ является как организационно, так и финансово независимым органом, однако подотчетна Совету Федерации. Данное подчинение проявляется в ряде обязанностей. Так, законодатель установил обязанность для Счетной палаты предоставлять ежегодные отчеты нижней палате Парламента (Государственной Думе), тем самым установив полную подотчетность ей контрольно-счетного органа. Важнейший принцип функционирования органа внешнего государственного контроля — непрерывность осуществления полномочий по внешнему государственному контролю, возложенных на него.

Задача Счетной палаты как звена системы государственного финансового контроля, состоит в осуществлении различных контрольных мероприятий на непрерывной основе, целью которых является правильность использования бюджетных ресурсов и собственности, средств бюджетов государственных внебюджетных, оценка эффективности их распоряжения и выявление правонарушений [1, с. 271].

Помимо внутренней отчетности перед Парламентом, на Счетную палату РФ, оказывает прямое воздействие в процессе своей деятельности, Международная организация высших органов финансового контроля (англ. International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI). Это воздействие проявляется в регламенте контрольного органа, принципах деятельности, порядка предоставления отчетности и

осуществления контрольных мероприятий. Акты ИНТОСАИ имеют рекомендательный характер.

Среди нормативных-правовых актов, устанавливающих основы функционирования госфинконтроля на территории РФ, важно также отметить Бюджетный кодекс и Налоговый кодекс. В них установлены основные принципы бюджетного контроля, регламентирован порядок взимания налогов, утверждена система налогов и сборов, определены положения субъектов бюджетных правоотношений и налоговых правоотношений. А также отметим Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ², установивший процессуальный порядок организации деятельности КСП субъектов и муниципальных образований. Так как, он установил и процессуальный статус органов финансового контроля местного самоуправления и субъектов. Было закреплено, что субъекты финансового контроля полностью независимы в своей профессиональной деятельности.

КСП субъектов РФ и муниципальных образований в целях повышения качества проводимых проверок, обмена опытом и разработке новых эффективных меха-

² Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 14 февраля 2011 года №7

низмов, развивающих государственный финансовый контроль, вправе проводить совместные проверки и иные мероприятия, предусмотренные бюджетным законодательством РФ, Федеральными законами совместно со Счетной Палатой. Равно как и Счетная палата РФ, КСП субъектов и местного самоуправления обязаны ежегодно отчитываться о результатах собственной деятельности перед законодательными и исполнительными органами субъектов/муниципальных образований.

КСП субъектов РФ, муниципальных образований осуществляют контроль за деятельностью органов государственной власти и государственных органов субъектов (муниципалитетов) РФ, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, государственных учреждений и унитарных предприятий субъекта (муниципалитета) РФ и т. д.³

Кроме того, муниципальные образования, которые в силу различных обстоятельств (плохое материально-техническое оснащение, отсутствие компетентных уполномоченных работников, невозможность организации постоянной и непрерывной работы и т. д.), не имеют возможности организовать и обеспечивать стабильную работу МКСО муниципального образования, вправе переложить полномочия по организации соответствующего процесса на КСП субъекта РФ, заключив с ним соответствующее соглашение.

Наиболее значимым критерием для слаженной работы субъектов государственного финансового контроля, является совместная работа и взаимодействие всех уполномоченных субъектов и законодательных и представительных органах власти на различных уровнях. Так, Счетная палата России, Банк России, КСП субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, ФНС и ее территориальные

подразделения образуют единую систему бюджетного контроля. Правоохранительные органы также задействованы в данном процессе. Без их участия невозможно было бы достаточным образом обеспечить принудительный порядок привлечения к ответственности подконтрольных субъектов. Кроме того, данные органы обязаны уведомлять субъектов финансового контроля о порядке и ходе рассмотрения материалов, которые были переданы.

Взаимная ответственность всех звеньев позволяет наиболее эффективно обеспечивать финансовый и бюджетный контроль, надзор за деятельностью участников бюджетной системы, оценивать правильность и полноту исполнения требований законодательства, уплаты налогов и сборов в бюджет, проверять полноту и достоверность документооборота подконтрольных объектов.

Несмотря на то, что государственный финансовый контроль является частью финансового контроля, он представляет собой одно из самых важных направлений — реализация государственной функции, которая обеспечивает соблюдение финансового законодательства, поддержание дисциплины, путем поиска правонарушений и предупреждения совершения правонарушений в данной сфере. Государственный финансовый контроль требует особого внимания, так как его дальнейшее совершенствование является закономерным развитием российской правовой системы, и качество его реализации обеспечивает устойчивость финансовой системы и общественных финансов всего государства. Особенно данный вид контроля необходим и важен, когда выполнение государственных функций вызывает необходимость в качественном развитии контроля для поддержания результативного и целевого использования денежных ресурсов

³ ч. 4. ст. 5 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Быстряков, А. Я. Государственный финансовый контроль: учебно-методический комплекс. — М.: РУДН, 2011. — С. 271.
2. Ковалева А. М. Финансы, денежное обращение и кредит // Учеб. Пособие М.: Финансы и статистика. — 2016. — С. 512.
3. Крохина Ю. А. Финансовое право России. Учебник: Москва, Норма. 2015, — С. 120
4. Н. И. Химичева. Финансовое право: учебник / отв. ред. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРАМ. — 2012. — С. 129–130.
5. Шепелев Д.В. Цифровизация в современной России: пути и перспективы // Legal bulletin, 2020, том 5, — № 4. — С. 83.
6. Шепелев Д.В. Цифровизация в тенденциях правового регулирования и правоприменении на современном этапе // Социально-политические науки. — 2020. — том 10. — № 3. — С. 170-176.
7. Шепелева Д. В., Бемянская О.В. Особенности выражения и реализации принципов бюджетного контроля // Legal bulletin. — 2019. — том 4. — № 2. — С. 14.
8. Шепелева Д. В. Процессуальные особенности внутреннего государственного финансового контроля // Право и государство. Теория и практика. — 2020. — № 2 (182). — С. 207.
9. Шепелева Д. В. Эволюция государственного финансового контроля // Право и государство. — 2020. — № 12 (192). — С. 30.

REFERENCES:

1. Bystrjakov, A. Ja. Gosudarstvennyj finansovyj kontrol': uchebno-metodicheskij kompleks. — М.: RUDN, 2011. — S. 271.
2. Kovaleva A. M. Finansy, denezhnoe obrashhenie i kredit // Ucheb. Posobie M.: Finansy i statistika. 2016. S. 512.
3. Krohina Ju. A. Finansovoe pravo Rossii. Uchebnik: Moskva, Norma. 2015, S. 120
4. Himicheva N. I. Finansovoe pravo: uchebnik / отв. red. 5-e izd., pererab. i dop. — М.: Norma: INFRAM, 2012.— S. 129–130.
5. Shepelev D. V. Cifrovizacija v sovremennoj Rossii: puti i perspektivy // Legal bulletin, 2020, tom 5, No 4. S. 83.
6. Shepelev D. V. Cifrovizacija v tendencijah pravovogo regulirovanija i pravoprimerenii na sovremennom jetape // Social'no — politicheskie nauki, 2020, tom 10, No 3. S. 170–176.
7. Shepeleva D. V., Beljanskaja O.V. Osobennosti vyrazhenija i realizacii principov bjudzhetnogo kontrolja // Legal bulletin, 2019, tom 4, No 2. S. 14.
8. Shepeleva D. V. Processual'nye osobennosti vnutrennego gosudarstvennogo finansovogo kontrolja // Pravo i gosudarstvo. Teorija i praktika. 2020, No 2 (182), S. 207.
9. Shepeleva D. V. Jevoljucija gosudarstvennogo finansovogo kontrolja // Pravo i gosudarstvo, 2020, No 12 (192). S. 30.